

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARGA UCHRAYDIGAN DISLALIYA NUQSONINING BARTARAF ETISH USULLARI

Xonbabayeva Madinabonu Asqarjon qizi

Qo'qon DPI Maxsus pedagogika kafedrası o'qituvchisi

Fayzimatova Mohigul Mirazizjon qizi

Qo'qon DPI Maxsus pedagogika 1-kurs logopediya yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8042220>

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda uchraydigan dislaliya muammolarini bartaraf etish usullari yoritiladi. Maqolada nutq rivojlanishini yaxshilash uchun bolalarga qo'llanmalar orqali maslahat berish, o'qituvchilar va ota-onalarga tayyorgarlik olish, amaliy mashg'ulotlar va o'qish-yozishdan foydalanish usullari ko'rsatiladi.

Kalit so'zlar: Maktabgacha yoshdagi bolalar, dislaliya muammolari, nutq rivojlanishi, tarbiya va ta'lim jarayoni, amaliy mashg'ulotlar, o'qish-yozishdan foydalanish, nutq ko'nikmasini rivojlantirish, integrativ usullar, tarbiyaviy omillar, samarali natijalar

Dislaliya, maktabgacha yoshdagi bolalarda uchrayotgan nutqning normal rivojlanishida muammolar yaratadigan bir holatdir. Bu muammo, bolalarning tarbiyasi, ta'lim jarayoni va o'zaro aloqalari uchun muhim bir muddatdir. Dislaliyaga ega bolalar uchun nutqni to'g'ri ifodalashda qiyinchiliklar va rivojlanishni buzilishga olib keladigan vaziyatlar yuzaga kelishi mumkin. Maktabgacha yoshdagi bolalarga uchraydigan dislaliya muammolasini bartaraf etish usullari bolalarni nutqni rivojlantirish va yaxshilashga yordam beradi. Bu usullar orasida bolalarga qo'llanmalar orqali maslahat berish, o'qituvchilar va ota-onalarga tayyorgarlik olish, amaliy mashg'ulotlar va o'qish-yozishdan foydalanish kabi asosiy yo'llar ko'rsatib o'tilgan. Ushbu usullar bilan bolalar nutq ko'nikmasini rivojlanishlarini yaxshilash imkoniyatini beradi. Logopedik ta'sirning asosiy vositasi – talaffuz kamchiliklarini bartaraf etishning maxsus usullarini qo'llash, ya'ni to'g'ri tuzilgan nutq mashqlari kompleksi va artikulyatsion gimnastikadan foydalanishdir. Tovushlar talaffuzidagi kamchiliklarni bartaraf etish ishi 4 bosqichda olib boriladi: 1) tayyorlov davri,

2) tovushlar talaffuzini yo'lga qo'yish (tovushlar postanovkasi),

3) tovushlarning oson, ya'ni o'z-o'zidan talaffuz etiladigan bo'lishiga erishish - avtomatizatsiyasi,

4) almashtiriladigan tovushlarni bir-biridan farq qilish, tovushlar differensiyasi. Tayyorlov davri har doim o'tkazilishi shart emas. Ba'zi hollarda birgina oddiy mashq bilan tovushning o'z-o'zidan talaffuz etiladigan bo'lishiga

erishish mumkin. Agar kishi talaffuzida kamchiliklar bo'lsa, eng avval noto'g'ri talaffuz etiladigan tovushni to'g'ri talaffuz etishga o'rgatish, ya'ni tovush talaffuzini yo'lga qo'yish, uning postanovkasi ustida ish olib boriladi.

O'rganilgan yangi tovushni bo'g'in , so'z, gaplarda, she'rlarda va umuman nutq faoliyatida to'g'ri qo'llashga o'rgatish – tovushning avtomatizatsiyasidir.

Yangi o'rganilgan tovushni boshqa o'xshash tovushlardan ajrata bilishga o'rgatish – differentsiatsiya to'rtinchi bosqich sifatida o'tkaziladi.

Tovushlarni turli xil usullar yordamida to'g'ri talaffuz qilishga o'rgatish mumkin.

1. Taqlid usuli. Bunda logoped oynaga qarab kerakli bo'lgan tovush artikulyatsiyasini aniq qilib ko'rsatadi, tovushni talaffuz etadi. Logopat esa uning harakatlariga taqlid qilish yo'li bilan tovush talaffuzini o'rganib boradi.

2. O'xshash tovushni talaffuz ettirib turib, mexanik usuldan ham foydalanish.

Logopat bola to'g'ri talaffuz qila oladigan o'xshash tovushni nutq apparati organlarining holatini tegishli asbob (shpatel, logopedik zondlar) yordamida o'zgartiradi.

3. Aralash usul. Bu usul taqlid mexanik usulni va tushuntirish ishlarini o'z ichiga oladi. Masalan, "s" tovush talaffuzi o'rgatilayotganda logoped til, tish, lablar qanday holatda bo'lishi kerakligini bolaga tushuntiradi. Bola bunga tushunsa ham, lekin ixtiyoriy harakat malakasi yaxshi rivojlanmaganligi tufayli tilni kerakli holatga keltira olmaydi, "tili kelishmaydi". Bunda biz shpatel bilan yordam beramiz.

Tovushlar avtomatizatsiyasini o'tkazishda dastlabki bosqichlarda sodda yopiq bo'g'inlar, so'ng ochiq, keyin esa murakkabroq brg'in bo'lishi mumkin. Lekin bolaning yoshiga, talaffuzidagi kamchiligining harakteriga qarab, mashq muddati har xil bo'lishi mumkin.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni muvaffaqiyatli tarbiyalash uchun ularga o'zlashtirilgan strategiyalar va usullar bilan tanishish yordam beradi. Dislaliyaga ega bo'lgan bolalar uchun yaxshi tayyorgarlik va maslahatlar orqali ularning nutqni rivojlantirishida yordam berish, ularga o'z fikrlarini ifoda qilish imkonini berish va o'zlarini qondirish uchun muhimdir. Bu usullar bilan bolalar nutq ko'nikmasini rivojlantirish va tarbiyalanishlarini yaxshilashda o'zgarishlar ko'rsatish mumkin.

Bolalarga qo'llanmalar orqali maslahat berish: Dislaliyaga ega bo'lgan bolalarga, nutqning rivojlanishi uchun qo'llanmalar orqali maslahat berish

muhimdir. Bu maslahatlar o'qituvchilar, terapevtik maslahatchilar yoki mutaxassislar tomonidan o'tkazilishi mumkin.

O'qituvchilar va ota-onalarga tayyorgarlik olish: Maktabdagi o'qituvchilar va ota-onalar dislaliyaga ega bo'lgan bolalarni tuzatish uchun tayyorgarlik olishlari kerak. Bu nutq rivojlanishiga yordam berish uchun ilg'or usullar, o'qitish metodlari va tajribalar bilan ta'minlanishi talab etiladi.

Amaliy mashg'ulotlar: Bolalarni nutqni rivojlantirishda amaliy mashg'ulotlar juda muhimdir. O'yinlar, gaplarni to'g'ri takrorlash, tarjimalar va gaplashishni o'zlashtirish imkonini beruvchi amaliy mashg'ulotlar, bolalarni nutq rivojlanishida muvaffaqiyatli bo'lishga yo'naltiradi.

O'qish-yozishdan foydalanish: O'qish-yozish jarayonlaridan foydalanish, dislaliyaga ega bolalarni nutqni rivojlantirishda muvaffaqiyatga yo'naltirish uchun muhimdir. Qo'llanmalar, ilovalar va elektron dasturlar orqali o'qish va yozish jarayonlarini qo'llash, nutq rivojlanishini oshirishda foydali bo'ladi.

Ushbu usullar, maktabgacha yoshdagi bolalarni nutq rivojlanishini yaxshilashda yordam beradi va ularga o'z fikrlarini ifoda qilish, gaplashish va tarbiyalanishda o'zlashtirilgan bilim va ko'nikmalarni oshirish imkonini beradi. Dislaliyaga ega bolalarga yordam berishning har bir usuli shaxsiy holatlarga va muammolarga moslashtirilishi kerak.

Dislaliyaga ega bolalarni nutqni rivojlantirish uchun qo'llanmalar orqali maslahat berish muhimdir. Amaliy mashg'ulotlar, bolalarni nutqni rivojlantirishda muhim o'zgarishlarga olib keladi. O'qish-yozishdan foydalanish, dislaliya bilan urinayotgan bolalarni nutqni rivojlantirishda yordam beradi.

Asosiy xulosalar esa, maktabgacha yoshdagi bolalarni dislaliya muammolasini bartaraf etish uchun integrativ usullar bilan yordashishning muhimligini ko'rsatadi. Bu usullar, nutqni rivojlantirishda barcha tarbiyaviy omillarni o'z ichiga oladi va bolalarga nutqni rivojlantirishda samarali natijalarga yo'l qo'yimoqda. Dislaliyaga ega bolalarga yordam berishda qo'llanmalarga amal qilishga tayyorgarlikning muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. T.B.Filichyova i dr. Osnovi logopedii. M., Prosvesheniye, 1989.
2. R.Shomaxmudova, L.R.Muminova. Bog'cha va kichik maktab yoshidagi bolalar talaffuzidagi nuqsonlarni tuzatish. T., O'qituvchi, 1981
3. Law, J., Garrett, Z., & Nye, C. (2004). The efficacy of treatment for children with developmental speech and language delay/disorder: A meta-analysis. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 47(4), 924-943.
4. QIZI, XONBABAYEVA MADINABONU ASQARJON. "Kasbiy faoliyatda zamonaviy logopedni kompetentligini rivojlantirish yo'llari." International

Conference on Developments in Education Hosted from Delhi, India. Scienceweb-National database of scientific research of Uzbekistan, 2023.

5. Xonbabayeva, Madinabonu. "NUTQ BUZILISHI BO'LGAN BOLALAR UCHUN IKKI TILLI TA'LIM ASOSLARI." *Наука и инновация* 1.4 (2023): 231-234.

6. QIZI, XONBABAeva MADINABONU ASQARJON. "Logopedik mashg'ulotlarni olib borishda sujok terapiyaning o'rni". Xalqaro ko'p tarmoqli konferentsiya Angliyaning Manchester shahrida bo'lib o'tdi . Scienceweb-O'zbekiston ilmiy tadqiqotlar milliy ma'lumotlar bazasi, 2023.

7. Dilshodjon o'g'li, Khonbabaev Shoxruxbek. "THE SOCIO-PEDAGOGICAL NECESSITY OF PREPARING FUTURE PEDAGOGS-PSYCHOLOGISTS FOR SPIRITUAL, SPIRITUAL AND EDUCATIONAL ACTIVITIES." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10.12 (2022): 1525-1529.

